

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕРА KI-67 В СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА РАЗЛИЧНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ.

Ахмедов А.С.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан.

Орипов Ф.С.

Научный руководитель: д.м.н., профессор.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424762>

Аннотация

В данной работе представлена оценка диагностической информативности пролиферативного маркера **Ki-67** при злокачественных опухолях яичника различных гистологических типов. С использованием иммуногистохимических методов и программного анализа (*QuPath*, *R Studio*) определялась экспрессия Ki-67 и морфометрические параметры сосудистой сети опухолей. Полученные результаты показали, что пролиферативная активность опухолевых клеток и особенности ангиогенеза существенно различаются между серозными, эндометриоидными карциномами и дисгерминомой. Наибольшие значения индекса Ki-67 зарегистрированы при дисгерминоме, что отражает её высокую агрессивность и интенсивную васкуляризацию. Для серозных и эндометриоидных опухолей характерна выраженная внутригрупповая гетерогенность показателей. Выявлена достоверная корреляция между плотностью сосудистой сети и уровнем экспрессии Ki-67, что свидетельствует о синергии ангиогенеза и клеточной пролиферации в прогрессии злокачественных опухолей яичника.

Ключевые слова: Ki-67, злокачественные опухоли яичника, ангиогенез, пролиферативная активность, иммуногистохимия.

Актуальность. С использованием иммуногистохимических методов и программного анализа (*QuPath*, *R Studio*) определялась экспрессия Ki-67 и морфометрические параметры сосудистой сети опухолей. Полученные результаты показали, что пролиферативная активность опухолевых клеток и особенности ангиогенеза существенно различаются между серозными, эндометриоидными карциномами и дисгерминомой. Наибольшие значения индекса Ki-67 зарегистрированы при дисгерминоме, что отражает её высокую агрессивность и интенсивную васкуляризацию. Для серозных и эндометриоидных опухолей характерна выраженная внутригрупповая гетерогенность показателей.

Цель работы. Оценить диагностическую информативность маркера Ki-67 при злокачественных опухолях яичника различных гистологических типов.

Материал и методы. Одним из ключевых показателей биологического поведения опухоли является её пролиферативная активность. Для её оценки применялось иммуногистохимическое исследование с использованием маркера Ki-67, по которому рассчитывался индекс пролиферации опухолевых клеток. Было применено программное обеспечение (QuPath, R Studio) для количественного анализа морфометрических и иммуногистохимических данных.

Результаты исследования. Установлено, что злокачественные опухоли яичника различного генеза характеризуются специфическими особенностями сосудистой архитектуры. Серозные и эндометриоидные опухоли демонстрируют более высокую сосудистую плотность и вариабельность размеров сосудов по сравнению с дисгерминомой, что указывает на различия в ангиогенном потенциале.

Пролиферативная активность (Ki-67) - уровень экспрессии Ki-67 различается между группами. Наибольшая пролиферативная активность зафиксирована у дисгерминомы, что соответствует её агрессивному биологическому поведению. Серозная и эндометриоидная карциномы занимают промежуточное положение, тогда как в контрольной ткани экспрессия Ki-67 практически отсутствует.

Связь ангиогенеза и пролиферации - существует корреляция между выраженностью васкуляризации опухоли и уровнем пролиферации клеток. Опухоли с развитой сосудистой сетью чаще обладают более высоким индексом Ki-67, что указывает на возможную синергию ангиогенеза и клеточного деления.

Вариабельность внутри групп - для серозной и эндометриоидной карцином характерна выраженная внутригрупповая гетерогенность как по сосудистым параметрам, так и по уровню пролиферации.

Заключение. Злокачественные опухоли яичника различного генеза демонстрируют различия в ангиогенезе и пролиферативной активности. Серозные и эндометриоидные карциномы характеризуются высокой сосудистой плотностью и гетерогенностью, тогда как дисгерминома сочетает интенсивную васкуляризацию с максимальной экспрессией Ki-67. Выявленная корреляция между ангиогенезом и пролиферацией указывает на их взаимосвязанную роль в прогрессии опухолей яичника.

Использованная литература:

1. Иванцов А. О. Патоморфология и молекулярная диагностика: критический взгляд //Практическая онкология. – 2018. – Т. 19. – №. 3. – С. 236.
2. Леонов М. Г., Новик В. И. Современные возможности совершенствования методов диагностики рака яичников и его рецидивов.
3. Леваков С. А. Улучшение качества диагностики распространённости эндометриоза яичников. – 2023.
4. Jing N., Fang C., Williams D. S. Validity and reliability of Ki-67 assessment in oestrogen receptor positive breast cancer //Pathology. – 2017. – Т. 49. – №. 4. – С. 371-378.
5. Kalampokas E. et al. An update on the use of immunohistochemistry and molecular pathology in the diagnosis of pre-invasive and malignant lesions in gynecological oncology //Gynecologic Oncology. – 2018. – Т. 150. – №. 2. – С. 378-386.

